

“ҚАРАҚАЛПАҚНАМА” ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ КӨРКЕМ- ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ-ПИКИРЛЕРДИҢ ЖАСЛАР САНАСЫНА ТӘСИРИ

Жаксимов Исабай Токтабаевич, НМПИ үлкен оқытыушысы

Хабибназарова Саиыра Бахытбаевна, НМПИ ассистент оқытыушысы

Аннотация: Мақалада жазыушы Төлепберген Қайыпбергеновтың “Қарақалпақнама” шығармасындағы көркем философиялық көз-қарасларының тәлим-тәрбиялық әхмийети анализ қылынған.

Annotation: The article analyzes the educational importance of the philosophical views of the writer Tolepbergen Kayipbergenov in his work "Karakalpaknama".

Таяныш сөзлер: жаслар, идеология, иммунитет, көркем әдебиет, глобалласыу

Key words: youth, ideology, immunity, literary work, globalization

Бүгинги күнде жаслар мәселеси жәмийетлик турмыстың барлық тарауларында әхмийетли орын ийелейтуғын мәселелердиң бирине айланып бармақта. Себеби, жаслар – мәмлекеттиң хәм жәмийеттиң келешек қурыушылары, драйверлери, физикалық хәм ақылай-интеллектуаллық ресурсы болып есапланады. Сонлықтан, мәмлекетимизде Президентимиз басшылығында алып барылып атырған бүгинги реформалар жасларға заманагөй билим бериу, жасау хәм кәсип ийелеу хуқықларын жақсылау, ұатансүйиушилик, миллий хәм улыуа адамзатлық қәдириятларға садықлық руухында тәрбиялауға қаратылмақта. Жасларға тәлим-тәрбия бериу процессин көркем әдебиет пенен байланыслы әмелге асыруу ең тийимли усыллардан бири. Себеби, “инсанның руухый дүньясын ашып беретуғын күдиретли қурал сыпатында әдебиет жас әуладта миллий мақтаныш сезимин кәлиплестириу хәм рауажландырууда әхмийетли орын ийелейди”[1.5.].

Ҳазирги глобалласыў шараятында жас эўладларды тарийх, тил, мәденият, миллий өзлик, үрп-әдет, дәстүрлерди кәдирлеў руўхында тәрбиялаўда Төлөпберген Қайыпбергеновтың шығармаларының әҳмийети үлкен. Әсиресе, жазыўшының “Қарақалпақнама” роман-эссеси бул бағдарда жасларға көркем-философиялық азық бола алады.

Бул шығарма ХХ әсирдеги қарақалпақ әдебиятындағы үлкен жаңалық сыпатында қарақалпақ тилинен басқа өзбек, қазақ, қырғыз, рус, түркмен, тәжик, англичан, поляк хәм тағы басқа да көплеген тиллерге аўдарылып миллион нускаларда басылып шыққан. Миллий әдебиятымыздың, хәтте пүткил түркий тиллес әдебиятлар әлеминиң туңғыш жанры болған бул роман-эсседе автор қарақалпақ халқының өтмиши, бүгини хәм келешеги ҳаққында терең ой жуўыртады.

Бул дәрәтпедә орын алған көркем философиялық ой-пикирлерди жасларға тәрбия сыпатында қолланыўдың төмендеги усылларын атап көрсетиўге болады:

1) Жасларға аңыз-әпсаналар, рәўиятлар арқалы тәрбия бериў.

Шығармада аңыз-әпсаналар, рәўиятлардан көп пайдаланылған. Бул ҳаққында жазыўшы былай дейди: “Жасымда атамнан, анамнан, әкемнен, көп жасап, көпти көрген қатықулақ қариялардан, көше бийлеринен, әдебият муғаллиминен еситкен есапсыз көп әңгимелер менен әпсаналарды, даналықлар менен кеңеслерди, биринши вожатыйымның үйретиўи бойынша жүргизген күнделегимди усы китапқа киргизерде, мен енди салыўым тийис жаңа имараттың хәм тырнағы, хәм гербишлери сыпатында пайдаландым”[2.10]. Демек, аңыз-әпсаналар – бул китаптың тийкарын курайды. Дурыс, китапқа киргизилген аңыз-әпсаналарды тарийхий шынлық сыпатында қабыл етиўге болмайды. Көпшилик әпсаналар дүньяда еле жазба әдебияты пайда болмаған ўақыттағы халықлардың бир-бирине руўхий жақтан жақынласыў, биригиў, бир мақсет жолында хәрекет етиў бағдарында дәрәтилген аўызеки үлгилери болып есапланады. Оларда халықтың арзыў-әрманлары, тилеклери, келешек ойлары, тарийх, тил, әдебият, мәденият,

философия, үрп-әдет, дәстүрлер, бәри-бәри қарысып кеткен. Сонлықтан, бул дәрәтпелер бизге тек ғана тарийхий шынлық көзқарасынан емес, ал, халықты руўхий жақтан тәрбиялаў тәрәпи менен әҳмийетли.

2) Жасларға даналық сөзлер арқалы тәрбия бериў.

Даналық сөз – бул философияның жемиси. Даналықтың тийкарғы мәниси өзликти аңлаўдан ибарат болып, бул ҳақыйқый жақсылыққа ерисиў жолы болып табылады. Жақсылық болса, билим яки данышпанлық белгиси. Данышпанлық болса жақсылық қылыў жолларын үйретиў, басқаларды оннан пайдаланыўға ийтермелеў демек.

Т.Қайыпбергенов – данышпан жазыўшы. Оның барлық шығармаларында философиялық ой-пикирлер сәўлеленген. Бул даналық пенен айтылған пикирлер инсанға ой салады, пикирлеўге үйретеди. Бул шығармада да көплеп даналық пикирлерди көриўге болады. Буны жазыўшы ҳәр бир айтылған мәселе бойынша ой-пикирлериниң жуўмағында бередиди хәм бәнт басар сыпатында пайдаланады. Мәселен, қәтелесиў ҳаққындағы пикирлерден кейин автор мынадай даналық сөзлер менен жуўмақ жасайды: “Балам, қәтеликлерден кейин даналық келеди”, дейтуғын еди атам. “Жаратқанның тәнха өзинен басқаларға қәтелесиў тән”, дейтуғын еди кемпир апам. «Қәтелесе беретугын жигит-сүрине беретугын ат, ондай ат пенен ҳешким узақ сапарға шықпайды» дейтуғын еди амам. Мен өзиме ҳай берип, енди қәтелеспеў ушын мушымды түйип тисленетуғын едим”[2.24]. Демек, шығармадағы усы сыяқлы даналық сөзлер бириншиден, китаптың қызығыўшылық пенен оқылыўына тийкар жаратса, екиншиден, жасларға тәлим-тәрбия бериўде тийимли педагогикалық усыл сыпатында әҳмийетли орын тутарды.

3) Тарийхий дереклер, илимий болжаўлар арқалы тәрбия бериў.

Тәрбия – бул тек билим бериў емес, ал шахстың руўхий, әдеп-икрамлылық хәм социаллық раўажланыўын тәмийинлеўши процесс. Тарийхий дереклер болса бул процессте әҳмийетли қурал есапланады. Тарийхий дереклер менен танысыў арқалы өтмиштен өрнек алыўға

бағдарлауға болады. Тарихый уақыялар, қахарманлар, мәмлекетлик ғайраткерлер, илимпазлар искерлиги арқалы жасларға сабақ бериў мүмкин. Мәселен, Әмир Темурдың “Күш әдилликте” сүрени жасларда әдиллик сезимлерин қәлиплестиреди. Т.Қайыпбергеновтың “Қарақалпақнама” шығармасында да тарихый дереклер көп ушырасады. Қарақалпақлардың келип шығыуы хәм “қарақалпақ” атамасының пайда болыуы хаққында бағалы мағлыұматлар бар. Қарақалпақ халқының өтмиште қай жерлерге көшип-қонғанларынан тартып ең соңғы ата мәканы – Хорезмге, Арал теңизи жағалауларына келип қоныс басқанына шекемги тарихый мағлыұматлар орын алған. Шыңғыс хан, Әмир Темур, Наўайы, Хусайын Байқара, Лев Толстой, Суворов, Мақтымқулы, Бердақ, Әжинияз, Маман бий, Айдос бий, Ерназар Алакөз х.т.б. тарихый шахслардың хәм қахарманлардың атлары, булардың хәммеси жасларға миллий өзликти аңлауға, олардың халқы ушын ислеп кеткен мәртлик хәм қахарманлық ислеринен үлги алыуға нускайды. Миллий мақтаньш хәм ўатан сүйиўшиликке тәрбиялайды. Тарихый дереклер арқалы өз миллий қәдириятларын билиў, ўатанды сүйиў сезимин арттырады. Улыўмаластырып айтқанда, Т.Қайыпбергеновтың бул шығармасындағы тарихый дереклер жасларға өтмиштен ибрат, илимий болжаулар болса келешекке исеним бағышлайды. Усы еки тийкарды бирлестирген ҳалда тәрбия бериў - заманагөй билимлендириўдин әҳмийетли бағдары болып табылады. Бул усыл арқалы жаслар хәм өз миллетиниң тамырын, хәм дүнья илиминиң келешегин аңлайды.

Солай етип, Т.Қайыпбергеновтың “Қарақалпақнама” роман-эссесиндеги көркем-философиялық ой-пикирлер жасларға руўхый-әдеп-икрамлылық жақтан тәрбия бериўде әҳмийетли дерек сыпатында хызмет етеди. Себеби, «көркем әдебият барлықты образлар арқалы көркем түсиниў жәрдемінде бизиң дүнья, адам, жәмийет хаққындағы билим хәм көзқарасларымызды байытады»[3.97].

Әдебиетлар дизими:

1. Эгамбердиева Н.М., *Адабий таълим – жамият маънавий ривожланишининг муҳим омили сифатида. Замонавий таълим / Современное образование. 2017, 3-сон.*

2. Қайыпбергенов Т. *Қарақалпақнама. Роман-эссе. – Нөкис: Жети ықлым. 2021. .*

3. Қуронов Д. *Адабиёт назарияси асослари. – Тошкент: Академнашр, 2018.*

ҚАТНАСЫҰШЫ АНКЕТАСЫ:

Автордың Ф.И.Ш	Жаксимов Исабай Токтабаевич Хабибназарова Сайра Бахытбаевна
Лаўазымы, илимий дәрежеси, илимий атағы	Үлкен оқытыўшы, ассистент оқытыўшы
Жумыс/оқыў орны (мәкемениң толық аты, қысқартпаларсыз) қала/район	Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, Нөкис қаласы
Мақала аты	“Қарақалпақнама” шығармасындағы көркем-философиялық ой-пикирлердин жаслар санасына тәсири
Конференция секция атамасы	Илимнің санластырыў шараятында жәмийетлик пәнлердин аймақлық машқалалары
Е-mail, телефон номери	jaksimovisa@gmail.com +99890-727-07-05 habibnazarova.saiyra@gmail.com +99897-788-92-12
Автордың қатнасыўы	Offline